

Expert Evaluation Survey Result

Question	Expert 1	Expert 2	Expert 3	Expert 4	Expert 5	Expert 6	Score /5
1	5	5	5	60	15	20	18,3
2	5	1	30	30	60	60	31,0
3	2	1	1	2	3	1	1,7
4	2	2	2	2	2	3	2,2
5	4	5	5	4	3	4	4,2
6	2	1	2	3	1	2	1,8
7	4	3	5	4	4	5	4,2
8	2	1	2	3	2	2	2,0
9	2	5	5	4	2	4	3,7
10	3	2	2	2	2	1	2,0
11	3	3	5	4	5	5	4,2
12	4	5	5	4	5	4	4,5
13	1	2	1	3	3	3	2,2
14	3	2	2	2	2	3	2,3
15	3	4	4	4	5	4	4,0
16	4	5	5	4	4	4	4,3
17	2	1	1	2	1	2	1,5
18	3	5	4	4	5	4	4,2